

Lema de densidad 2-ádica en la trayectoria impar de Collatz

Miguel Cerdá Bennassar

Noviembre de 2025

Resumen

En este trabajo se describe la parte impar-par de la función clásica de Collatz a partir de su valoración 2-ádica. Primero se demuestra que los impares cuyo $3n + 1$ tiene valoración exacta $\nu_2(3n + 1) = r$ forman, dentro del conjunto de los impares, una única clase de congruencia módulo 2^{r+1} y aparecen con densidad $1/2^r$. Esto explica el patrón de huecos crecientes que se observa en la representación gráfica de las trayectorias (Figura 1).

A continuación se introduce el *nodo de cierre par*

$$A = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)-1}},$$

y se agrupan todos los impares que producen el mismo A en familias 4-ádicas \mathcal{F}_A . Se prueba que los únicos nodos de cierre par posibles satisfacen $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$ y que $\mathcal{F}_2 = \{1, 5, 21, 85, \dots\}$ es la única familia con autoenlace en el grafo reducido. La atracción global hacia \mathcal{F}_2 se formula como conjetura y se respalda mediante verificación computacional para $A \leq 10^6$.

Palabras clave: conjetura de Collatz, dinámica 2-ádica, familias 4-ádicas, densidad modular, nodo de cierre par, ciclo 4-2-1.

Abstract

This paper describes the odd-even part of the classical Collatz map from a 2-adic perspective. First, it is shown that the odd integers satisfying $\nu_2(3n + 1) = r$ form, within the set of odd integers, a single residue class modulo 2^{r+1} and occur with density $1/2^r$. This explains the pattern of increasing gaps observed in the graphical representation of the trajectories (Figure 1).

The same 2-adic information is then used to introduce the *even closure node*

$$A = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)-1}},$$

and to group all odd integers yielding the same A into 4-adic families \mathcal{F}_A . It is proved that the only possible even closure nodes satisfy $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$ and that $\mathcal{F}_2 = \{1, 5, 21, 85, \dots\}$ is the only family admitting a self-loop in the reduced graph. Global attraction to \mathcal{F}_2 is stated as a conjecture and supported by computational verification for $A \leq 10^6$.

Keywords: Collatz conjecture, 2-adic dynamics, 4-adic families, modular density, even closure node, 4-2-1 cycle.

1. Introducción

La Figura 1 muestra una representación visual de la **trayectoria de los números impares** bajo la función clásica de Collatz, elaborada por el propio autor. Cada fila contiene los valores sucesivos que aparecen en la parte par de la trayectoria, es decir, los términos de la forma

$$3n + 1, \frac{3n + 1}{2}, \frac{3n + 1}{2^2}, \dots, \frac{3n + 1}{2^{r-1}},$$

hasta alcanzar el último número par antes de volver a un impar. El patrón de huecos visibles en la tabla refleja una estructura de densidades decrecientes gobernada por la potencia de dos que divide a $3n + 1$.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	...
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	...	
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94	100	106	112	118	124	130	136	142	148	154	160	166	172	178	184	190	196	202	208	214	220	226	232	238	244	250	256		
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128																							
	4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64																																	
	2	8	14	20	26	32																																						
		4	10	16																																								
			2	8																																								
				4																																								
					2																																							

Figura 1: Trayectoria de los números impares n hasta el último par en la función de Collatz clásica. Cada fila representa los valores pares obtenidos sucesivamente en $3n + 1$, $(3n + 1)/2$, $(3n + 1)/2^2$, etc.

2. Lema de densidad 2-ádica

Lema 2.1 (Densidad 2-ádica decreciente). *Sea m un número impar y sea $r = \nu_2(3m + 1)$ el exponente de la mayor potencia de 2 que divide a $3m + 1$. Entonces los impares m que verifican $\nu_2(3m + 1) = r$ forman exactamente una clase de congruencia módulo 2^{r+1} al restringirse al conjunto de los impares, y su densidad dentro del conjunto de los impares es*

$$\delta_r = \frac{1}{2^r}.$$

Justificación de la densidad. La congruencia $3m + 1 \equiv 0 \pmod{2^r}$ tiene una única solución $m \equiv a \pmod{2^r}$ porque $\gcd(3, 2^r) = 1$. Esto describe a los enteros m tales que $\nu_2(3m + 1) \geq r$. Para aislar los que satisfacen exactamente $\nu_2(3m + 1) = r$ consideramos la congruencia módulo 2^{r+1} . Escribiendo $m = a + t2^r$ con $t = 0, 1$ y usando que $3a + 1 = 2^r c$ con c impar, se obtiene

$$3m + 1 = 2^r(c + 3t).$$

Si $t = 0$, entonces $c + 3t$ es impar y por tanto $\nu_2(3m + 1) = r$. Si $t = 1$, entonces $c + 3$ es par y, en consecuencia, $\nu_2(3m + 1) \geq r + 1$. Por tanto, los m con $\nu_2(3m + 1) = r$ forman exactamente una clase módulo 2^{r+1} .

Como dentro de los enteros la densidad de una clase módulo 2^{r+1} es $1/2^{r+1}$, y la densidad de los impares es $1/2$, la densidad relativa dentro de los impares es

$$\frac{1/2^{r+1}}{1/2} = \frac{1}{2^r}.$$

□

Corolario 2.2 (Separación entre apariciones sucesivas). *Sea d_r la distancia entre dos números impares consecutivos que verifican $\nu_2(3m + 1) = r$. Entonces*

$$d_r = 2^r - 1.$$

Demostración. Del Lema anterior se deduce que los enteros m que cumplen la condición forman una progresión aritmética con paso 2^{r+1} . Entre dos impares separados por 2^{r+1} hay exactamente $2^r - 1$ impares intermedios, por lo que el número de huecos entre dos apariciones consecutivas es $d_r = 2^r - 1$. \square

Observación 2.1. *El lema muestra que cada fila inferior de la tabla representa un subconjunto cada vez más raro de impares. Para niveles r finitos la densidad es positiva, pero en el límite $r \rightarrow \infty$ se anula. Este comportamiento pone de manifiesto la estructura jerárquica y 2-ádica de la dinámica de Collatz: en cada nivel de divisibilidad por 2, la densidad de impares que lo alcanzan se reduce a la mitad, lo que en la representación gráfica se traduce en un espaciado creciente y una tabla progresivamente más vacía.*

3. Reducción 4-ádica y representación comprimida de las columnas impares

La Sección anterior mostró que los impares cuyo $3n + 1$ tiene valoración 2-ádica igual a r aparecen con densidad $1/2^r$ dentro del conjunto de los impares. Esto explica por qué las filas inferiores de la Figura 1 son cada vez más raras. En esta sección aprovechamos precisamente ese mismo dato 2-ádico para agrupar las columnas: si dos impares producen, tras agotar las divisiones por 2, el mismo último par A , entonces pertenecen a una misma familia 4-ádica. De este modo, la información de densidad (vertical) se traduce en una organización por familias (horizontal), sobre la que puede estudiarse la convergencia hacia la familia (2).

Sea n un número impar y sea

$$A = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)-1}}$$

el *último número par* de su trayectoria impar de Collatz, es decir, el par que aparece justo antes de volver a un impar. Obsérvese que si escribimos

$$3n + 1 = 2^r \cdot q \quad (q \text{ impar}),$$

entonces $A = 2q$, de modo que $A/2 = q$ es precisamente el impar siguiente. En particular, todo último par visible es de la forma

$$A \equiv 2 \pmod{4},$$

y más concretamente se tiene $A \equiv 2$ o $10 \pmod{12}$.

A partir de este A podemos describir **toda** la familia de impares que producen exactamente ese mismo último par. La condición general que deben satisfacer es

$$3m + 1 = A \cdot 2^s \quad \text{con } s \geq 0,$$

porque al dividir $3m + 1$ entre 2^{s-1} obtenemos

$$\frac{3m + 1}{2^{s-1}} = A,$$

que es justo la definición de último par. Para que m sea entero necesitamos que $A \cdot 2^s \equiv 1 \pmod{3}$. Como $2 \equiv -1 \pmod{3}$, esto nos da dos casos:

- Si $A \equiv 1 \pmod{3}$ (esto es, $A \equiv 10 \pmod{12}$), entonces $2^s \equiv 1 \pmod{3}$ y por tanto s debe ser par. Escribiendo $s = 2k$ obtenemos

$$m = \frac{A \cdot 2^{2k} - 1}{3} = \frac{A \cdot 4^k - 1}{3}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- Si $A \equiv 2 \pmod{3}$ (esto es, $A \equiv 2 \pmod{12}$), entonces $A \cdot 2^s \equiv 1 \pmod{3}$ exige que s sea impar. Escribiendo $s = 2k + 1$ obtenemos

$$m = \frac{A \cdot 2^{2k+1} - 1}{3} = \frac{2A \cdot 4^k - 1}{3}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Esto nos lleva a la siguiente definición.

Definición 3.1 (Familia asociada a un último par). *Sea A un último par visible de la trayectoria impar de Collatz, con $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$. Definimos la familia asociada a A como*

$$\mathcal{F}_A = \begin{cases} \left\{ \frac{A \cdot 4^k - 1}{3} : k \geq 0 \right\}, & \text{si } A \equiv 10 \pmod{12}, \\ \left\{ \frac{2A \cdot 4^k - 1}{3} : k \geq 0 \right\}, & \text{si } A \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

Todos los elementos de \mathcal{F}_A generan la misma cola par y, por tanto, la misma columna en la Figura 1.

La dinámica de Collatz puede representarse entonces de forma comprimida sobre los últimos pares: a cada A (par) le hacemos el paso siguiente de Collatz, que es $A \mapsto A/2$, y ese impar $A/2$ pertenece a alguna otra familia \mathcal{F}_B . Esto da lugar al grafo dirigido de la Figura 2, en el que se han dibujado algunas de las familias más bajas: por ejemplo,

$$\mathcal{F}_{10} = \{3, 13, 53, 213, \dots\}, \quad \mathcal{F}_{14} = \{9, 37, 149, \dots\}, \quad \mathcal{F}_{22} = \{7, 29, 117, \dots\}.$$

Todas ellas apuntan a la familia $\mathcal{F}_2 = \{1, 5, 21, 85, \dots\}$.

Proposición 3.1 (Partición disjunta en familias). *Sea n un número impar y sea*

$$A = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)-1}}$$

su nodo de cierre par. Entonces n pertenece a una única familia \mathcal{F}_A , y dos familias distintas \mathcal{F}_A y \mathcal{F}_B con $A \neq B$ no comparten elementos.

Demostración. Por definición, la familia \mathcal{F}_A recoge exactamente los impares m tales que

$$3m + 1 = A \cdot 2^s$$

para algún $s \geq 0$. Dado un impar m , el valor de A que se obtiene al agotar las divisiones por 2 en $3m + 1$ es único, porque la factorización $3m + 1 = 2^r q$ con q impar es única. Por tanto, m no puede satisfacer simultáneamente

$$3m + 1 = A \cdot 2^s \quad \text{y} \quad 3m + 1 = B \cdot 2^t$$

con $A \neq B$. De aquí se sigue que las familias \mathcal{F}_A forman una partición disjunta del conjunto de los impares. \square

Proposición 3.2 (Unicidad del ciclo 4, 2, 1 en la estructura reducida por familias). *Considérese el grafo dirigido G cuyos nodos son las familias \mathcal{F}_A definidas antes a partir del último par*

$$A = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)-1}},$$

y donde trazamos una arista

$$\mathcal{F}_A \longrightarrow \mathcal{F}_B$$

si, tras aplicar a un impar de \mathcal{F}_A el paso $3x + 1$ y agotar las divisiones por 2 hasta el último par, el impar obtenido pertenece a \mathcal{F}_B .

Entonces, en este grafo G la única familia que admite un autoenlace

$$\mathcal{F}_A \longrightarrow \mathcal{F}_A$$

es la familia $\mathcal{F}_2 = \{1, 5, 21, 85, \dots\}$, correspondiente al ciclo clásico $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Demostración. Si $A = 2$, el paso siguiente es $2 \mapsto 1$, y 1 pertenece justamente a la misma familia \mathcal{F}_2 , por lo que se obtiene el autoenlace $\mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_2$ y el ciclo $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Si $A > 2$, como A es el último par, se tiene que $A = 2q$ con q impar, y el paso siguiente es $A \mapsto q$. Pero q no pertenece a la familia \mathcal{F}_A , sino a otra familia determinada por ese impar. Por tanto, desde \mathcal{F}_A se sale siempre hacia otra familia distinta. Esto descarta autoenlaces para $A > 2$. \square

El resultado anterior identifica a \mathcal{F}_2 como el único nodo con autoenlace en el grafo reducido. La atracción global hacia \mathcal{F}_2 no se deduce de ello de manera puramente lógica, y se formula más abajo como conjetura, respaldada por verificación computacional. Antes, establecemos una restricción modular elemental sobre los últimos pares.

Proposición 3.3 (Clases modulares de los últimos pares). *Sea A el último número par de una trayectoria impar de Collatz, es decir*

$$A = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)-1}}.$$

Entonces necesariamente

$$A \equiv 2 \text{ o } 10 \pmod{12}.$$

Además, el paso reducido $A \mapsto A/2$ produce un impar que pertenece a una familia \mathcal{F}_B bien definida, determinada de forma única por su propio nodo de cierre par.

Demostración. Si n es impar, $3n + 1$ es par y al reducirlo módulo 12 sólo pueden aparecer los residuos 4 o 10. Al agotar divisiones por 2 hasta el último par se obtiene necesariamente $A \equiv 2$ o 10 (mód 12).

Por otra parte, como A es par, el siguiente valor impar es $A/2$. Aplicando la Proposición de partición disjunta en familias, ese impar pertenece a una única familia \mathcal{F}_B . \square

Conjetura 3.1 (Atracción global hacia la familia \mathcal{F}_2). *En la estructura reducida por familias \mathcal{F}_A asociadas al último par visible de la dinámica de Collatz, la familia*

$$\mathcal{F}_2 = \{1, 5, 21, 85, \dots\}$$

actúa como atractor global. En otras palabras, se conjetura que toda órbita del grafo reducido iniciada en una familia \mathcal{F}_A con $A > 2$ alcanza \mathcal{F}_2 en un número finito de iteraciones.

Comentario (Evidencia computacional). *La Conjetura 3.1 ha sido verificada computacionalmente para todos los últimos pares $A \leq 10^6$ con $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$. En dicho rango no se detectaron ciclos alternativos en la estructura reducida por familias, y todas las órbitas alcanzaron el nodo $A = 2$, correspondiente a la familia \mathcal{F}_2 . Los detalles del experimento, junto con estadísticas sobre longitudes de transitorio, se recogen en el Apéndice C.*

Figura 2: Estructura reducida por familias 4-ádicas. La familia \mathcal{F}_2 es la única con autoenlace. En el rango verificado computacionalmente ($A \leq 10^6$), todas las familias observadas alcanzan \mathcal{F}_2 .

Comentario (Nota final). *La estructura reducida por familias 4-ádicas proporciona una descripción compacta de la dinámica impar-par de Collatz, en la que el nodo de cierre par actúa como identificador de columnas y el grafo inducido permite estudiar la organización de las trayectorias a nivel agregado. La unicidad del autoenlace en \mathcal{F}_2 se deduce de forma directa. La cuestión de la atracción global, sin embargo, requiere argumentos adicionales y se aborda aquí mediante verificación computacional.*

Combinando la partición disjunta de los impares en familias \mathcal{F}_A con la unicidad del autoenlace en \mathcal{F}_2 , la estructura reducida queda determinada localmente. La inexistencia de ciclos alternativos y la convergencia global hacia \mathcal{F}_2 no se demuestran aquí de forma analítica, pero se ven fuertemente respaldadas por la verificación computacional descrita en el Apéndice C.

4. Conclusión

Este trabajo no aborda una demostración global de la conjetura de Collatz, pero aporta una descripción estructural de su dinámica impar-par basada en dos ingredientes complementarios.

En primer lugar, el lema de densidad 2-ádica identifica una jerarquía de niveles definida por la valoración $\nu_2(3n + 1)$ y explica el patrón de huecos crecientes observado en la representación tabular de las trayectorias.

En segundo lugar, el nodo de cierre par permite agrupar los impares en familias 4-ádicas \mathcal{F}_A y construir una estructura reducida a nivel de familias. En este grafo reducido se prueba que \mathcal{F}_2 es la única familia con autoenlace, correspondiente al ciclo clásico $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

La atracción global hacia \mathcal{F}_2 se formula como conjetura. En apoyo de la misma, se incluye verificación computacional para $A \leq 10^6$, en la que no se detectan ciclos alternativos y todas las órbitas alcanzan el nodo $A = 2$. Queda abierto obtener un argumento analítico que excluya ciclos multi-familia y cadenas infinitas en el grafo de familias.

A. Conexión con el teorema de estructura para las aplicaciones (d, g, h)

A.1. El marco general de Kontorovich–Sinai

En 2006, Kontorovich y Sinai introdujeron un marco general para las transformaciones tipo Collatz, denominadas *aplicaciones* (d, g, h) , definidas por

$$T(x) = \frac{gx + h(gx)}{d^{\nu_d(gx+h(gx))}},$$

donde $d, g \in \mathbb{N}$ y $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ es una función periódica módulo d . El exponente $\nu_d(y)$ denota la máxima potencia de d que divide a y . Este formalismo engloba a una amplia clase de transformaciones afines que, tras una multiplicación y una traslación, se reducen repetidamente por divisibilidad.

El objetivo principal del teorema de estructura es describir las órbitas en términos de congruencias módulo dg y de las secuencias de exponentes (k_1, k_2, \dots, k_m) que especifican las divisiones por d en cada paso.

A.2. La función de Collatz como caso particular

La función clásica de Collatz se obtiene con los parámetros $d = 2$, $g = 3$ y $h(x) = 1$, lo que da

$$T(n) = \frac{3n + 1}{2^{\nu_2(3n+1)}}.$$

Esta es exactamente la función utilizada como base en el presente trabajo, donde el parámetro $\nu_2(3n + 1)$ determina la longitud del tramo par y, en consecuencia, el nodo de cierre par $A = (3n + 1)/2^{\nu_2(3n+1)-1}$.

A.3. Correspondencia entre el *drift* y el factor de expansión local

Kontorovich y Sinai introducen un parámetro medio denominado *drift*,

$$\mu = \log g - \frac{d}{d-1} \log d,$$

que mide la tendencia promedio de la órbita a expandirse o contraerse. Para $(d, g) = (2, 3)$ resulta $\mu < 0$, lo que implica contracción media.

En el presente marco estructural, la expansión local de un tramo impar–par se expresa como

$$G = 3^j 2^{-(n-j)},$$

donde j es el número de impares y $n - j$ el número de divisiones por 2. El criterio $\log G < 0$ caracteriza también la contracción de la trayectoria. Ambas expresiones cuantifican el mismo equilibrio entre expansión por 3 y reducción por potencias de 2.

A.4. Estructura modular y clasificación de familias

El teorema de estructura de Kontorovich–Sinai clasifica las órbitas en clases de congruencia módulo dg y las parametriza por las secuencias de exponentes ν_d . De forma análoga, la presente teoría organiza las trayectorias en familias 4-ádicas \mathcal{F}_A definidas por su nodo de cierre par, y en zonas modulares A, B y C según las raíces digitales. La diferencia reside en el enfoque: mientras Kontorovich y Sinai describen un espacio de medidas probabilísticas, aquí se construye una estructura jerárquica discreta y completamente determinista.

A.5. Interpretación dinámica unificada

En ambos modelos, la contracción global se manifiesta de manera equivalente: el *drift* negativo implica atracción estadística hacia un dominio finito, y la densidad 2-ádica decreciente aporta un mecanismo explicativo para la organización jerárquica observada. La atracción global hacia \mathcal{F}_2 se formula como conjetura y se respalda en este trabajo mediante verificación computacional.

La función reducida $T(A) = A/2$ desempeña, en el marco determinista, el mismo papel que el promedio logarítmico en el modelo estocástico: un mecanismo de disipación iterativa que concentra las órbitas.

A.6. Conclusión

El modelo (d, g, h) proporciona una formulación general y probabilística de las transformaciones tipo Collatz. El presente enfoque puede interpretarse como su contraparte estructural 2-ádica: una realización discreta en la que las clases de congruencia se materializan en familias jerárquicas y grafos finitos. De este modo, el *teorema de estructura* encuentra una traducción explícita en términos modulares y 4-ádicos, donde la dinámica se hace visible como un sistema finito de conexiones que culmina en el ciclo $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

B. Transición de clases $4n + 3$ a $4n + 1$ en la dinámica simplificada

B.1. Motivación

Una propiedad empírica esencial de la dinámica de Collatz simplificada,

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ par,} \\ (3n + 1)/2, & n \text{ impar,} \end{cases}$$

es que toda clase de impares $n \equiv 3 \pmod{4}$ eventualmente alcanza un número de la clase $n \equiv 1 \pmod{4}$. Este hecho garantiza que las secuencias no pueden permanecer indefinidamente en la subclase $4n + 3$, lo que en el modelo estructural equivale a decir que ninguna familia 4-ádica genera un ciclo autónomo formado solo por impares de tipo $4n + 3$.

B.2. Análisis modular de la transición

Sea $n = 4k + 3$. Aplicamos la función de Collatz simplificada al primer paso:

$$T(4k + 3) = \frac{3(4k + 3) + 1}{2} = \frac{12k + 10}{2} = 6k + 5.$$

Observemos que:

$$6k + 5 \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{si } k \text{ es par,} \quad 6k + 5 \equiv 3 \pmod{4} \quad \text{si } k \text{ es impar.}$$

Por tanto, el residuo módulo 4 depende de la paridad de k : solo los valores con k par cambian de clase $4n + 3$ a $4n + 1$ en un solo paso.

B.3. Persistencia y reducción del parámetro interno

Si k es impar, el nuevo valor $6k + 5$ sigue siendo de tipo $4n + 3$. Podemos escribir $k = 2t + 1$, con lo que

$$T(4(2t + 1) + 3) = T(8t + 7) = 6(2t + 1) + 5 = 12t + 11.$$

El siguiente paso es:

$$T(12t + 11) = \frac{3(12t + 11) + 1}{2} = \frac{36t + 34}{2} = 18t + 17.$$

Reduciendo módulo 4 se obtiene

$$18t + 17 \equiv 2t + 1 \pmod{4},$$

de modo que

$$18t + 17 \equiv \begin{cases} 1 & \pmod{4}, \quad t \text{ par}, \\ 3 & \pmod{4}, \quad t \text{ impar}. \end{cases}$$

Por tanto, si t es par la secuencia entra en la clase $4n + 1$ en el segundo paso, y si t es impar continúa un paso más dentro de la clase $4n + 3$, aunque con un parámetro interno menor (pues $t < k$). En cada persistencia dentro de la clase $4n + 3$ este parámetro se reduce aproximadamente a la mitad, por lo que el proceso no puede prolongarse indefinidamente: tras un número finito de iteraciones la trayectoria alcanza necesariamente la clase $4n + 1$.

B.4. Consecuencia estructural

Este resultado puede interpretarse en términos del “parámetro interno” que mide la distancia hasta el siguiente número de tipo $4n + 1$. Cada vez que se aplica $T(n)$ a un elemento $4n + 3$, ese parámetro se reduce estrictamente (por un factor 2 en el caso par \rightarrow impar), de modo que el proceso no puede mantenerse indefinidamente.

En el contexto de las familias 4-ádicas \mathcal{F}_A , esta transición implica que cualquier familia cuyos generadores sean impares de tipo $4n + 3$ terminará, en un número finito de pasos, en una familia generada por un impar de tipo $4n + 1$, es decir, en un nodo de cierre par $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$.

Corolario B.1 (Finita permanencia de la clase $4n + 3$). *Bajo la función de Collatz simplificada $T(n) = (3n + 1)/2$, toda secuencia iniciada en un impar $n \equiv 3 \pmod{4}$ entra en la clase $n \equiv 1 \pmod{4}$ en un número finito de pasos. Por consiguiente, las clases $4n + 3$ no pueden formar ciclos autónomos ni subdinámicas cerradas.*

B.5. Interpretación en el modelo de familias

En el modelo de familias \mathcal{F}_A , la clase $4n + 3$ corresponde a los miembros superiores de una generación que alimentan el nodo par A . La transición obligada $4n + 3 \rightarrow 4n + 1$ asegura que cada familia posee una única dirección de descenso, es decir, una “salida” que la conduce al tramo siguiente. Combinada con la unicidad del autoenlace demostrada en la Sección 3, esta transición es consistente con la ausencia de subdinámicas autónomas basadas en la clase $4n + 3$. No obstante, la convergencia global hacia \mathcal{F}_2 no se deduce aquí únicamente de este hecho y se mantiene como conjetura, respaldada por verificación computacional en el rango indicado.

C. Verificación computacional en el rango $A \leq 10^6$

En este apéndice se verifica, para todos los *últimos pares* $A \leq 10^6$, que la dinámica reducida por familias no presenta ciclos alternativos en dicho rango y que toda órbita alcanza el nodo $A = 2$ (equivalentemente, la familia \mathcal{F}_2).

C.1. Mapa reducido sobre últimos pares

Dado un último par $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$, el siguiente impar visible es $q = A/2$. Definimos el *sucesor reducido* de A como el nuevo último par obtenido tras aplicar $3q + 1$ y agotar divisiones por 2 hasta el último par:

$$T(A) = \frac{3(A/2) + 1}{2^{\nu_2(3(A/2)+1)-1}} = \frac{3A + 2}{2^{\nu_2(3A+2)-2}}, \quad A \equiv 2, 10 \pmod{12}. \quad (1)$$

Este mapa induce un grafo funcional (cada nodo tiene exactamente una arista saliente). El nodo $A = 2$ satisface $T(2) = 2$ y corresponde al autoenlace de \mathcal{F}_2 . Nótese que si $A \equiv 2, 10 \pmod{12}$ entonces $3A + 2 \equiv 8 \pmod{12}$ y, en particular, $\nu_2(3A + 2) \geq 2$, por lo que la expresión anterior está bien definida.

C.2. Algoritmo de verificación

Se recorrieron todos los valores

$$\mathcal{A}_{10^6} = \{A \in 2\mathbb{N} : A \leq 10^6, A \equiv 2 \text{ o } 10 \pmod{12}\}.$$

Para cada $A \in \mathcal{A}_{10^6}$ se iteró el mapa (1), registrando los estados visitados hasta que ocurriera uno de los siguientes eventos:

1. Se alcanza $A = 2$ (por tanto, la órbita entra en \mathcal{F}_2).
2. Se repite un estado $A \neq 2$ (lo que detectaría un ciclo alternativo).

En todos los casos del rango explorado se observó el evento (1) y nunca el (2).

C.3. Resultados para $A \leq 10^6$

El conjunto \mathcal{A}_{10^6} contiene

$$|\mathcal{A}_{10^6}| = 166\,667$$

nodos.

- **Convergencia:** para todo $A \in \mathcal{A}_{10^6}$ se verificó que existe $t \geq 0$ tal que $T^t(A) = 2$.
- **Ausencia de ciclos alternativos:** no se detectó ningún ciclo dirigido distinto del autoenlace en $A = 2$ dentro del rango explorado.
- **Longitudes de transitorio:** sea $\tau(A)$ el menor t tal que $T^t(A) = 2$. Se obtuvieron las siguientes magnitudes descriptivas:

$$\max_{A \in \mathcal{A}_{10^6}} \tau(A) = 166 \quad (\text{alcanzado en } A = 820\,022), \quad \mathbb{E}[\tau] = 43,63.$$

Además, los percentiles de τ fueron:

$$P_{50} = 41, \quad P_{75} = 58, \quad P_{90} = 72, \quad P_{95} = 81, \quad P_{99} = 101.$$

Por ejemplo, el 98,95 % de los nodos alcanzan $A = 2$ en $\tau(A) \leq 100$ iteraciones.

C.4. Interpretación

La verificación anterior no constituye una demostración de convergencia global (en el sentido de excluir ciclos alternativos y cadenas infinitas para todo A), pero sí proporciona evidencia sólida, cuantificada y reproducible de que, al menos hasta $A \leq 10^6$, el único comportamiento cíclico de la estructura reducida por familias es el asociado a \mathcal{F}_2 .

Referencias

- Terras, R. *A stopping time problem on the positive integers*. *Acta Arithmetica* **30** (1976), 241–252.
- Everett, C. J. (1977). *Iteration of the number-theoretic function $f(x) = x/2$ (x even), $3x+1$ (x odd)*. *Advances in Mathematics*, **25**(1), 42–45.
- Lagarias, J. C. (1985). *The $3x + 1$ problem and its generalizations*. *American Mathematical Monthly*, **92**(1), 3–23.
- Lagarias, J. C., and Weiss, A. *The $3x + 1$ problem and two stochastic models*. *Annals of Applied Probability* **2** (1992), 229–261.
- Feix, M. R., Muriel, A., Merlini, D., and Tartini, R. *The $(3x + 1)/2$ problem: A statistical approach*. In *Stochastic Processes, Physics and Geometry II*, Locarno 1991, World Scientific, 1995, pp. 289–300.
- Wirsching, G. J. (1998). *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*. *Lecture Notes in Mathematics*, vol. 1681. Springer-Verlag, Berlin.
- Kontorovich, A. V., and Sinai, Ya. G. *Structure theorem for (d, g, h) -maps*. *Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática (N.S.)* **33** (2002), no. 2, 213–224. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/math/0601622>
- Cerdá Bennassar, M. (2025). *A 2-adic Density Lemma in the Odd Trajectory of the Collatz Map*. Unpublished manuscript, Mallorca.